

ИНГЛИЗ ТИЛИДАН ЎЗЛАШГАН СЎЗЛАРНИНГ СЕМАНТИК МУНОСАБАТЛАРИ

Сабиржонова Дилноза

АННОТАСИЯ

Ўзбек тилида мавжуд сўзларни катта қисмини инглиз тилидан ўзлашган сўзлар ташкил қилади. Ушбу мақолада ўзбек тилида инглиз тилидан ўзлашган сўзларнинг лектик-семантик муносабатлари хусусида сўз боради. Мазкур мақола мавзуси юзасидан илмий адабиётлар ўрганилиб тегишли таҳлиллар келтирилади.

Калит сўзлар: Луғат бойлиги, ўзлашган сўзлар, ўз қатлам, тил миллатнинг маънавияти, лексика.

ABSTRACT

Most of the words in the Uzbek language are words borrowed from the English language. This article deals with the lexical-semantic relations of words borrowed from English in the Uzbek language. Scientific literature on the topic of this article is studied and relevant analyzes are presented.

Key words: Vocabulary wealth, acquired words, own stratum, language, spirituality of the nation, lexicon.

КИРИШ

Маълумки, ҳар бир тил ўз луғат бойлигига эга бўлар экан, ўзининг ички қонуниятлари асосида тадрижий равишда ривожланиб боради. Шунингдек, жамиятда бўладиган ўзгаришларга мос равишда, ўз тилига эга бўлган халқ тил бирликларининг ўзга халқлар билан сиёсий, маънавий, маданий, иқтисодий алоқалари натижасида ҳам бошқасига ўтиб бориши кузатилади. Бу ҳолат манбаларда ўз қатлам ва ўзлашган қатлам гуруҳи сифатида таснифланади. Ўзбек тили луғат бойлигининг катта қисми умумтуркий лексемалар бўлиб, уларни ўзлашма қатлам лексемаларидан фарқлашнинг ўзига хос белгилари ҳам мавжуд[1,Б.227].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ўзбек тилига сўзлар ўзлашишининг ўзига хос тадрижий босқичлари бор. Ўзбек тилидаги мумтоз бадий манбалар кузатилганда, уларда форс-тожик ва араб тилларидан ўзлашган сўзларнинг ўз даврига қараб ўзлашиш ва қўлланилиш қўлами кенгая боргани кузатилади. Ўзлашма сўзлар ўз тилидан бошқа тилга

ўзлашар экан, маълум муддат ўз қатлам сўзларига қараганда барча учун бирдай тушунарли бўлмаган, ишлатилиш доираси ўз қатлам сўзларига қараганда нофаол хусусиятга эга бўлади. Профессор Э.Бегматов ўзлашма сўзлар масаласига ёндашар экан, қуйидагича фикрни билдиради: Ўзбекча сўзлар учун асос бўлувчи арабча, форсча-тожикча каби сўзлар материали ва генетик манбаига кўра чет тил элементи бўлса ҳам, уларни ҳозирги ўзбек адабий тили нуқтаи назаридан, яъни даврий (синхроник) ҳолатга кўра, ташқи ресурс дейиш бир томондан тўғри, иккинчи томондан эса, шартлидир. Бу сўзлар эндиликда ўзбек тилига ўзлаштирилган, кўп даврдан бери бу тилда истемолда бўлган, ўзбек тилининг қонуний бойлигига айланган лексикадир. Шунинг учун бу сўзларнинг кўпчилиги ўзбек тилида гаплашувчи ҳозирги давр кишилари учун ўзлашма сўз тарзида туюлмади. Мана шу хусусиятига кўра, янги ўзбекча сўзлар учун база бўлувчи арабча, форсча-тожикча сўзлар функциясига кўра, традицион туб туркий сўзларга яқин туради. Демак, ўзбекча сўзлар ясалишига хизмат қилувчи арабча, форс-тожикча сўзларнинг аксарияти келтирилган маънода ички ресурс характеридадир”[2,Б.45-56].

НАТИЖАЛАР

Ҳозирда ўзбек тилига форс-араб тилларидан ўзлашган сўзларнинг истемол кўлами шу қадар кенгайиб кетганки, ўзбек тилининг изоҳли луғатида уларнинг ўз қатлам сўзлари каби маънолари кенгайиб кетганини кузатиш мумкин. Муҳими эса, тил соҳиблари учун форсча-арабча сўзларнинг маънолари ўз қатлам сўзлари каби тушунилиши аниқлашиб кетгани, кўпчилик ҳолларда уларни умумтуркий сўзлардан фарқланмай қолгани ҳам бу сўзларни “бегоналик” ҳолатидан узоқлаштиради. Профессор Ш.Раҳматуллаев эса “Форс, араб тилларидан лексема ўзлаштириш тарихан кўп бўлган, ҳозир эса сийраклашган. Ҳозирги ўзбек тилида рус тилидан ўзлаштиришлар ўрнини бевосита ғарб тилларининг ўзидан ўзлаштириш олди”, – дея таъкидлайди[3,Б.19].

МУҲОКАМА

Ўзлашма сўзлар ҳақида фикр юритилар экан, турли соҳаларда қўлланивчи байналмилал сўзларнинг оммавий равишда кўпгина тилларга ўзлашиб бораётгани турли тил соҳиблари учун қулайлик яратиши жиҳатидан қувонарли ҳолдир. Тилшунос олим Ш.Раҳматуллаев ҳозирда ўзбек тили учун ички манбага қараганда ташқи манба устунлигини эътироф этади: “Умуман, кейинги вақтларда луғатнинг бойиш жараёнида сўз ясашдан кўра ўзлаштириш устун бўлиб бормоқда. Чунки ўзлаштириш – сўз ясашга нисбатан енгил йўл. Жамият тараққиётининг ҳозиргидек тез суръатлар билан бориши тил амалиётида ҳам ҳар он ҳозиржавобликни талаб қилмоқда. Тиллар орасида ўзлаштиришнинг фаоллаша боришига асосий сабаб – шу”[4,Б.71]. Айрим сўзларни ўзлаштиришда

мутахассислар сўзлар имлосининг дифференциаллаш принципи билан сўз маъносини фарқлашга ҳаракат қилганлар. Эски нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да колледж инглизча сўз сифатида Англия ва Америкадаги олий ва ўрта ўқув юрти маъносида тавсифланган бўлса, коллеж эса французча сўз сифатида Франция, Белгия ва Швейцариядаги ўрта ўқув юрти кўринишида изоҳланган. Янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да коллеж [ингл., фр. college – ўртоқ, биродар; ўқув юрти] лексемаси уч маънода 1 Буюк Британия, АҚШ ва бошқа баъзи мамлакатларда: ўртадан олийгача бўлган турли хил ўқув юртлари. 2 Франция, Белгия, Швейцария ва бошқа баъзи мамлакатларда: ўрта ва тўлиқсиз ўрта ўқув юрти. 3 Ўзбекистонда: ўрта махсус касб-ҳунар ўқув юрти. Кўринадики бу сўзнинг маънолари ҳам изоҳли луғатнинг кейинги нашрида тўлдирилган ҳолатда изоҳланган. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, эски нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да келтирилган инглизча колледж сўзи имлоси янги нашрдаги луғатга киритилмаган. Хулоса чиқариш мумкинки, коллеж лексемаси турли давлатларда турлича ўқув шакли сифатида қабул қилинган бўлса-да, ягона имлога эга бўлган коллеж кўринишидаги кўп маъноли сўз сифатида ифодаланиши лозим. Полисемантик ҳодиса – бу нутқ жараёнининг маҳсули экан, ўзлашма сўзларнинг “мева”си унинг нутқ жараёнидаги турлича ёндош маъно англатишига боғлиқ бўлади. Масалан, “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”даги ўзлашма инглизча сўзлар кузатилганда блок лексемасининг 5 маъноси, блокада лексемасининг 3 маъноси, детектив, стандарт лексемаларининг от ва сифат туркумига хос 2 маъноси, дизайн лексемасининг 2 маъноси, innovatsiya лексемасининг 3 маъноси, коллеж лексемасининг 3 маъноси, монитор лексемасининг 3 маъноси, парк лексемасининг 4 маъноси, рейтинг лексемасининг 3 маъноси, терминал лексемасининг 4 маъноси, тест лексемасининг 2 маъноси, хакер лексемасининг 3 маъноси изоҳланган. Бу каби ўзлашмаларнинг кўп маънолилиқ хусусиятини кўплаб санаб ўтиш мумкин. Кўринадики, инглизча лексемаларнинг ўзлашиш тарихи узоқ даврга бориб тақалмайди, бироқ ўзбек тили лексикасида аллақачон ўзининг тараққиёт йўлини топиб олган дейиш мумкин.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, ўзбек тили лексикасидан ўрин олган инглизча ўзлашма сўзлар семантикасидаги ўзгаришлар сезиларли даражада бўлиб, улар полисемантик хусусиятга эга бўлишдан ташқари, сўз маъносининг кенгайиши, ўзбекча сўз ясалишида фаол қатнашиши каби тил ҳодисаларида етакчи мавқе эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Т.: Университет, 2000.
2. Раҳмонов Т.П. Ҳозирги ўзбек тилидаги арабча ўзлашма сўзлар семантик тузилишидаги ўзгаришлар. филол. фан. номз.... дис. автореф. -Тошкент, 1994. 24 бет.
3. Сафаров Ф. Ўзбек тилида сон-миқдор микромайдони ва унинг лисонийнутқий хусусияти: филол. фан. номз.... дис. автореф. – Т., 2004.
4. Ҳамраева Й. Ўзбек тилининг ўқув идеографик луғатини яратиш тамойиллари: филол. фан. номз....дисс. автореф. – Т., 2010.